

Lietotājam draudzīga platforma oglekļa kredītu pieprasījuma un piedāvājuma plaisas mazināšanai

Autors: Francesca Giannetti (UNIFI)

Ievads

Pieprasījuma un piedāvājuma platformas ir digitāli rīki, kas atvieglo saikni starp tiem, kam nepieciešams produkts vai pakalpojums (pieprasījums), un tiem, kas to nodrošina (piedāvājums). Šie rīki optimizē apmaiņas procesu, nodrošinot ātru un tiešu piekļu nepieciešamajiem resursiem, samazinot ģeogrāfiskos šķēršļus un uzlabojot tirgus efektivitāti. Tādos kontekstos kā vides resursi un oglekļa kredīti tiešsaistes platformām ir būtiska nozīme, jo tās ļauj uzņēmumiem, valdībām un privātpersonām pirkt un pārdot oglekļa kredītus, nodrošinot pārredzamību, izsekojamību un vienkāršu izmantošanu.

Ilgtermiņīgas mežu apsaimniekošanas gadījumā īpaša platforma savieno mežu īpašniekus un apsaimniekotājus, kuri, izmantojot ilgtspējīgu praksi, rada oglekļa kredītus, ar uzņēmumiem un privātpersonām, kas ir ieinteresēti iegādāties šos kredītus, lai kompensētu savas oglekļa emisijas. Tādējādi platforma ne tikai atvieglo oglekļa kredītu pirkšanu un pārdošanu, bet arī veicina ilgtspējīgākas meža apsaimniekošanas prakses veicināšanu un starptautiski atzītu sertifikātu izplatīšanu, tādējādi sekmējot globālos centienus mazināt klimata pārmaiņas.

Pieaugošais pieprasījums pēc oglekļa kredītiem sniedz iespēju meža īpašniekiem un apsaimniekotājiem gūt peļņu no ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas, vienlaikus sniedzot ieguldījumu globālajā cīņā pret klimata pārmaiņām. Tomēr galvenais šķērslis piekļuvei šiem tirgiem ir bijis oglekļa kredītu reģistrācijas un tirdzniecības sistēmu sarežģītība un pārredzamības trūkums. Lai risinātu šo problēmu, ir izstrādāta lietotājam draudzīga digitālā platforma, kas atvieglo ilgtspējīgas apsaimniekošanas mežu ilgtspējīgas apsaimniekošanas kredītu apmaiņu.

Konkrēts šis pieejas piemērs ir iniciatīva GO CO2 Marche. Šīs darbības grupas mērķis ir uzlabot CO₂ piesaistīšanu apsaimniekotajos mežos, ņemot vērā ne tikai koku biomasu, bet arī meža augsni (zemsedzi un organiskos horizontus). Projekts, ko finansē no Lauku attīstības programmas (PSR Marche 2014.-2020. gadam), ir strukturēts divos posmos: sākotnējais sešu mēnešu sagatavošanās posms, kam seko divu gadu attīstības posms. GO CO2 Marche veicina ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu, izstrādājot īpašu ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas rokasgrāmatu, veicot korekcijas esošajos apsaimniekošanas plānos un veicot trešās puses brīvprātīgu sertifikāciju.

Turklāt projekts ir vērsts uz zinātniskām metodoloģijām, lai mērītu un novērtētu galvenos meža rādītājus, tostarp virszemes biomasu, pakaišus un augsnes īpašības. Eksperimentālās mežsaimniecības vietas tiks izmantotas, lai salīdzinātu meža apsaimniekošanas metodes, kas maksimāli palielina ekosistēmu pakalpojumus. Turklāt iniciatīva ietver apmācības programmas vietējiem meža darbiniekiem un partneriem, nodrošinot prasmju pilnveidošanu par labākajām apsaimniekošanas praksēm un efektīvu komunikāciju.

Projekta ietvaros tika izstrādāta brīvprātīga ilgtspējas kredītu apmaiņas platforma, kas atvieglo oglekļa uzglabāšanas atzīšanu par ekonomisku aktīvu ekosistēmu pakalpojumu maksājumu (PES) ietvaros. monetizēt savus oglekļa sekvestrācijas centienus, vienlaikus veicinot plašāku līdzdalību oglekļa tirgos.

Platforma apvieno divas galvenās lietotāju kategorijas:

Meža īpašnieki/pārvaldnieki: Tie, kam pieder vai kas apsaimnieko mežus, kuri, izmantojot papildu ilgtspējības praksi, rada oglekļa kredītus,

piemēram, tie, kas iesaistīti projektos ar papildināmības sertifikāciju.

Uzņēmumi/pilsoņi: Tie ir uzņēmumi vai privātpersonas, kas vēlas kompensēt savas emisijas, iegādājoties oglekļa kredītus no ilgtspējīgiem meža projektiem.

Platformas darbība

Platforma ir izstrādāta tā, lai tā būtu pēc iespējas vienkāršāka un pieejamāka gan meža īpašniekiem, gan potenciālajiem pircējiem.

1. attēls – Platforma CO2 Marche, pieejama vietnē <https://www.co2marche.it/cms/it>

Meža īpašniekiem/pārvaldniekiem

Meža īpašnieki vai apsaimniekotāji, kuri vēlas pārdot oglekļa kredītus, kas iegūti viņu mežos, var reģistrēt savus īpašumus platformā. Reģistrācijas procesā nepieciešama šāda informācija:

Personas informācija

- Vārds un uzvārds
- Organizācija
- Uzvārds
- PVN maksātāja numurs
- Nodokļa kods
- E-pasta adrese
- Tālruna numurs

Meža informācija

- Adrese, province, pašvaldība un valsts
- Zemes reģistra informācija Piemēram, "Loksne Nr. 200, zemes gabals Nr. 13, 15, 20".
- Zemesgrāmatas izrakstu var augšupielādēt turpmākai apstiprināšanai.
- Meža lielums
- Oglekļa kredītu radīšanā iesaistītā meža kopējais hektāru skaits.
- Sertifikācija

Sertifikācijas veids

- Norādiet meža sertifikācijas statusu (piemēram, GFS vai citi atzīti standarti).
- Augšupielādējiet attiecīgo sertifikācijas dokumentu. Carbon Sequestration Data

Papildu oglekļa piesaistīšana

- Aprēķiniet kopējo oglekļa papildu daudzumu tonnās, kas radies ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas rezultātā.
- Pārdošanā esošie ilgtspējības kredīti
- Norādiet, cik daudz ilgtspējības kredītu ir pieejami pārdošanai, pamatojoties uz oglekļa sekvestrāciju (piesaisti).
- Cena par oglekļa tonnu
- Nosakiet pārdošanas piedāvājumam cenu par oglekļa tonnu euro.

Tiklīdz ir reģistrēta informācija par mežu un oglekļa dati, platforma ļauj meža īpašniekiem piedāvāt savus ilgtspējības kredītus pārdošanai. Platformas pārvaldnieki var pārbaudīt sniegto informāciju un atrast dažus uzņēmumus/pilsoņus, kas vēlētos iegādāties kredītus. Šī sistēma nodrošina, ka tikai meži ar derīgiem sertifikātiem un pārbaudītiem sekvestrācijas datiem ir tiesīgi iegūt kredītus, tādējādi nodrošinot oglekļa tirgus uzticamību.

Uzņēmumiem/privātpersonām

Oglekļa kredītu pircēji, piemēram, uzņēmumi un privātpersonas, kas vēlas kompensēt savas emisijas, var pārlikt pieejamos kredītus no sertificētiem mežiem. Viņi var apskatīt sīkāku informāciju par meža sertifikāciju, pārdodamo kredītu skaitu un cenu par oglekļa tonnu. Iegādājoties šos kredītus, pircēji veicina ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu un samazina oglekļa dioksīda emisijas nospiedumu.

Platformas papildu funkcijas

Platforma ne tikai atvieglo oglekļa kredītu pirkšanu un pārdošanu. Tā kalpo kā visaptverošs instruments labākās prakses stimulēšanai. Faktiski platforma palīdz stimulēt meža apsaimniekotājus ieviest ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas praksi un iegūt trešās puses sertifikātus.

Padarot oglekļa kredītus par taustāmu vērtību, meža apsaimniekotāji tiek mudināti uzlabot meža veselību un oglekļa piesaisti.

Gūtā pieredze

No radīto ekosistēmas pakalpojumu viedokļa, ja šīs vērtības tiktu apstiprinātas visās projekta sertificētajās platībās (Bosco di Marca grupa), aktīvas apsaimniekošanas darbības ļautu absorbēt vairākus tūkstošus tonnu CO₂, paralēli veicinot jaunu uzņēmējdarbības iespēju radīšanu meža apsaimniekotājiem. Patiesībā, ņemot vērā

papildu darbības, piemēram, kailcirtes pārveidošanu par augstiem kokiem, ko varētu veikt dižskābaržu mežos un platībās ar jauktiem lapu kokiem (kas veido aptuveni 2/3 no sertificētās platības), katru gadu būtu iespējams uzkrāt līdz pat aptuveni 24 000 tonnu CO₂ vairāk (t. i., 24 000 ilgtspējības kredītu). Šajā aprēķinā nav ņemts vērā citu no ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas gūto papildu ieguvumu pieaugums, piemēram, lielāka bioloģiskā daudzveidība, labāka ūdens resursu apsaimniekošana, erozijas parādību samazināšanās un pozitīvs tēls, kas saistīts ar tūrisma saistībā ar dabas baudīšanu.

Secinājumi

Šī platforma nodrošina vienkāršu, bet spēcīgu rīku, kas ļauj savienot ilgtspējīgus mežu apsaimniekotājus ar oglekļa kredītu pircējiem, veicinot pāreju uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni. Tā atbalsta arī plašākus klimata pārmaiņu mazināšanas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas mērķus, stimulējot atbildīgu meža apsaimniekošanas praksi un veicinot oglekļa kredītu globālo tirdzniecību.

Further information

<https://www.co2marche.it/>

Contacts

francesca.giannetti@unifi.it

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

 FOREST4EU Project

 FOREST4EU Project

 info@forest4eu.eu

